

MIKROORGANIZMLARNI ANTIBIOTIKLARGA SEZUVCHANLIGI DIAGNOSTIKASINING AHAMIYATI

Bazarova Gulnora Rustamovna

Alfraganus University tibbiyot fakulteti, tibbiyot kafedra dotsenti, t.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048667>

Annotatsiya. Antibakterial preparatlarga chidamlilik muammosi shifoxonalarda davo kursini olayotgan bemorlar uchun eng dolzarb hisoblanadi, chunki u nozokomial infektsiyalarning rivojlanishiga yordam beradi. Boshqa kasalliklarda foydalanilgandek o'lat kasalligida ham antibakterial preparatlardan foydalanganda asosan ularning bakteritsid va bakteriostatik ta'sirlarini inobatga olinishi kasallikni tezroq bartaraf bo'lishiga yo'l ochadi. Har qanday mikroorganizmni ajratib olinganda bakteriologik usul yordamida antibakterial preparatlarga sezgirlikni aniqlash kasallikni davolash, oldini olish chora tadbirlarida muhim o'rinni egallashining ahamiyati kattadir.

Kalit so'zlar: antibakterial preparatlar, o'lat qo'zg'atuvchisi, sezuvchanlik barqarorligini aniqlash.

Аннотация. Проблема резистентности к антибактериальным препаратам является наиболее актуальной для пациентов, находящихся на лечении в стационарах, поскольку способствует развитию внутрибольничных инфекций. При использовании антибактериальных препаратов при чуме, как и при других заболеваниях, учет их бактерицидного и бактериостатического действия открывает путь к более быстрой ликвидации заболевания. При выделении какого-либо микроба большое значение в лечении и профилактике заболевания имеет определение его чувствительности к антибактериальным препаратам бактериологическим методом.

Ключевые слова: антибактериальных препараты, возбудитель чумы, определение стабильности чувствительности.

Abstract. The problem of resistance to antibacterial drugs is most relevant for patients treated in hospitals, as it contributes to the development of nosocomial infections. When using antibacterial drugs for plague, as for other diseases, taking into account their bactericidal and bacteriostatic effects opens the way to faster elimination of the disease. When a microbe is isolated, determining its sensitivity to antibacterial drugs by a bacteriological method is of great importance in the treatment and prevention of the disease.

Keywords: antibacterial drugs, plague causative agent, determination of stability of sensitivity.

Kirish

Oxirgi yillarda butun dunyoda yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchilarining antibakterial preparatlarga sezuvchanligining barqarorligining tez o'sishi kuzatilmoqda. Dorilar chidamliligining rivojlanishi etiotropik davolashga qaramay mikroorganizmlar hayot faoliyatining saqlanishiga olib keladi. Antibakterial dorilarga qarshilik bemorlarni samarali davolashga to'sqinlik qiladi va surunkali, takroriy infektsiyalarning resediv shakllanishiga olib keladi [2;4;8]. Antibakterial dorilarga chidamlilik muammosi shifoxonalarda davo kursini olayotgan bemorlar uchun eng dolzarb hisoblanadi, chunki u nozokomial infektsiyalarning rivojlanishiga yordam beradi, ammo oxirgi paytlarda ambulotoriya sharoitida uchun ham ahamiyati juda katta ekanligi aniqlanildi [1; 7].

Maqsad. Cho‘l tabiiy o‘choqlaridan ajratilgan o‘lat qo‘zg‘atuvchilarini antibakterial preparatlarga sezgirligini aniqlashdan iborat.

Tekshirish usullari. Turli tabiiy o‘choqlardan ajratilgan o‘lat qo‘zg‘atuvchilarining xususiyatlarini o‘rganish, ayniqsa antibakterial preparatlarga bo‘lgan sezuvchanligini aniqlash, o‘lat infeksiyasini yuqtirib olganda kasallikni davolash, organizmga kirgan mikroblarni faol xayot faoliyatini va ko‘payishini to‘xtatishda ahamiyatlidir. Boshqa kasalliklarda foydalanilgandek o‘lat kasalligida ham antibakterial preparatlardan foydalanganda asosan ularning bakteritsid va bakteriostatik ta’sirlarini inobatga olinishi kasallikni tezroq bartaraf bo‘lishiga yo‘l ochadi. Bundan tashqari antibakterial preparatlarning tor va keng uzoq ta’sir doirali turlari ajratilib, imkon qadar kasallikdan keyin insonda asorat qoldirmasligi uchun qaysi dozalarda yuborilishini aniqlash uchun antibakterial preparatlarga sezgirli o‘rganiladi. Shtammlarning antibakterial preparatlarga sezgirligini o‘rganishda Rossiya Federatsiyasining O‘latga qarshi ilmiy tadqiqot institutida mahsus ishlab chiqarilgan tegishli antibakterial preparatlar shimdirilgan disklar yordamida disk diffuziya usulidan foydalanilgan.

Natijalar. O‘zbekistonning cho‘l tabiiy o‘choqlaridan ajratilgan *Yersinia pestis* qo‘zg‘atuvchilari asosan, kemiruvchilardan va ektoparazitlardan ajratilgan kulturalar hisoblanadi. Shtammlar “O‘rta Osiyo cho‘l o‘choqlarida o‘lat profilaktikasi bo‘yicha qo‘llanma”si asosida kemiruvchilarning ichki a‘zolaridan tayyorlangan suspenziya, hamda ektoparazitlarning bir xil turidan foydalangan holda tayyorlangan suspenzialardan laboratoriya hayvonlarida (oq sichqon va dengiz orti cho‘chqachalari) o‘tkazilgan tadqiqotlar orqali ajratilgan. Har qanday mikroblar ajratib olinganda bakteriologik usul yordamida antibakterial preparatlarga sezgirligini aniqlash kasallikni davolash, oldini olish chora tadbirlarida muhim o‘rinni egallaydi. Antibakterial preparatlarga chidamli shtammlar aniqlanganda boshqa antibakterial preparatlarni kombinatsiya holatida foydalanganda, to‘g‘ri tanlashni talab etadi [3;9].

Cho‘l tabiiy o‘choqlaridan ajratib olingan o‘lat kulturalaridan foydalangan holda, izlanishlar olib borilib, fiziologik eritmada bakteriyalar suspenziyasi (10^9 m.k/ml) tayyorlanib, agarli plastinkalar yuzasiga siyrak qilib ekiladi. Tekshirilayotgan bakteriya kulturasi «gazon usulida ozuqaviy agarli Petri kosachasiga ekilib, so‘ngra steril pinset yordamida antibakterial preparatlar shimdirilgan qog‘oz disk bir xil oraliqda sektorlar qilingan Petri kosachasidagi agar yuzasiga joylashtiriladi. Ekilgan kosachalar 28^0 S haroratda 18-20 soat davomida termostatga joylanadi [5;6]. Disk atrofdagi mikroorganizm kulturasi o‘shishi to‘xtagan zona diametriga ko‘ra, uning ma‘lum antibakterial preparatlarga bo‘lgan sezgirli belgilanadi. Hozirgi kunda antibakterial preparatlar shimdirib chiqarilayotgan qog‘oz diskni bakteriyalarni o‘shishi to‘xtatish zonasi (sezgir, o‘rtacha chidamli) diametri ko‘rsatiladi. Shunga asosan bakteriyalarni antibakterial preparatlarga sezgirli mahsus lineykalarda aniqlanib, mahsus jadvallar yordamida uning sezgirlik darajasi aniqlanib borildi. Antibakterial preparatlar bakteriya ekilgan agar yuzasiga qo‘yishda dispanser asbobdan foydalanildi, uning afzalligi shundan iboratki, qo‘yilayotgan antibakterial preparatlar har bir masofasi va ularning sterilligi to‘liq ta‘minlanadi va vaqtdan yutiladi. Bundan tashqari maxsus disklar bir antibakterial preparatning bir xil konsentratsiyasi bilan shimdirilganidan foydalanildi. *Yersinia pestis* shtammlari quyidagi antibakterial preparatlarga sezuvchanlik uchun sinovdan o‘tkazildi: streptomitsin, tetratsiklin, xloramfenikol, gentamitsin, siprofloksatsin, oleandomitsin, linkomitsin va penitsillin. Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, o‘lat qo‘zg‘atuvchisi streptomitsin antibakterial preparatiga barcha qo‘zg‘atuvchilarning 78,4% shtammlari sezgir, 17,8% o‘rtacha sezgir, 3,8% esa chidamli, Tetratsiklin antibiotigiga esa tekshirilgan shtammlarning yarmi ya‘ni 50,2% sezgir, 33,4% o‘rtacha sezgir, 16,4 % chidamli ekanligi aniqlandi. Xloramfenikol va gentamitsin antibiotiklariga

74,6% sezgir, 18,5% - 20,1% o‘rtacha sezgir, 5,2% - 6,9% gacha bo‘lgan shtammlar chidamli ekanligi, siprofloksatsin antibiotigiga 93,7% dan 5,9% gacha sezgir, 88,2% dan 5,9% gacha o‘rtacha sezgir, hamda umumiy hisobda barcha olingan shtammlarning 6,2% chidamli ekanligi belgilandi. Olendamitsinga 15,8% shtammlar sezgir, 53,4% o‘rtacha sezgir, 30,8% ga chidamli, Linkomitsin antibiotigiga 40,1% dan ko‘prog‘ shtamm sezgir va o‘rtacha sezgir, 19,4% shtamm chidamli ekanligi aniqlanildi. 1929 yildan buyon ishlatilib kelinayotgan penitsillin antibiotigining esa 48,1%ga sezgir, 27,0% o‘rtacha sezgir va 24,9%ga shtammlar esa chidamli ekanligi, turli darajada sezgirlik berdi. Ushbu antibakterial preparatlarning o‘ta xavfli yuqumli kasalliklarni oldini olishdagi ahamiyati kattadir. Antibakterial preparatlarga chidamli shtammlar aniqlanganda boshqa antibakterial preparatlarni kombinatsiyada foydalanishda ikkinchi antibakterial preparatlarni to‘g‘ri tanlashni taqazo etadi.

Xulosa

Odatda, har bir antibakterial preparatlar individual organizm holatiga qarab buyuriladi. Albatta antibakterial preparatlarni yuborishdan avval allergik reaksiyani oldini olish maqsadida sinama qo‘yilishi zarur. Xulosalariga ko‘ra, streptomitsinga sezgir kulturalar (78,4%) bilan bir qatorda sezgir bo‘lmagan (3,8 %), ya‘ni streptomitsinga chidamli kulturalar paydo bo‘lganligi aniqlangan. Shunga qaramay oleandomitsin (15,8%), linkomitsin (40,1%), penitsillin (48,1%), tetratsiklin (50,2%), xloramfenikol (74,6%), gentamitsin (74,6%) kabi antibiotiklarga sezgir kulturalar mavjudligi aniqlanildi. Ajratib olingan o‘lat shtammlarni antibakterial preparatlarga sezuvchanligi tabiiy sharoitda o‘zgaruvchanligi mavjudligini ko‘rsatadi, o‘lat mikrobinin o‘zgaruvchanligining o‘lat epizootiyasida tutgan o‘rnini o‘zgarishida buni yodda tutish zarur, kelgusida shunga o‘xshash ilmiy tekshiruvlarni DNK darajasida chuqurroq olib borishni taqazo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Базарова Г.Р., Нетьматов А.С., Эшбоев Э.Х., Хусанов О.А.У.pestis кўзгатувчисининг антибиотикларга сезгирлигини аниқлашнинг аҳамияти. // Инфекция, иммунитет и фармакология. Тошкент 2022, №5/2022.-Б.197-204.
2. Базарова Г.Р., Қодирова Д.Э., Эшбоев Э.Х. О‘lat qo‘zg‘atuvchisini o‘lat va psevdotuberkulyoz bakteriofaglar ta‘sirida eruvchanligini aniqlash. Toshkent farmatsevtika institutining 85 yilligiga bag‘ishlangan “Farmatsevtika sohasining bugungi holati: muammolar va istiqbollari” mavzusidagi III xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari, - Toshkent, 2022. - Б. 286-287.
3. Дубянский В.М., Халидов А.Х. Эколого-эпизоотологическая дифференциация природных очагов чумы //Проблемы особо опасных инфекций. –Саратов, 2021. - № 4. С. 62-66.
4. Дятлов А.И. О жизни, науке и чумы –М.: Издательство «Династия», 2019. -240 с. (Эпидемиология, эпизоотология, и профилактика).
5. Мека-Меченко Т. В., Некрасова Л. Е., Бегимбаева Э. Ж., Далибаев Ж. С. Мониторинг чувствительности к антибактериальным препаратам штаммов чумного микроба, циркулирующих в природных очагах Республики Казахстан Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане. - Алматы, 2016. С. 9-13.
6. Некрасова Л.Е., Темиралиева Г.А., Кузьмин Ю. А., Мека-Меченко Т. В., Дерновая В. Ф. Руководство по изучению штаммов чумного микроба. ; под ред. А.М.Айкимбаева. – Алматы, 2001. 39с.

7. Abedi A.A., Shako J.C., Gaudart J., Sudre B., Ilunga B.K., Shamamba K.B., Diatta G., Davoust B., Tamfum J.M., Piarroux R., Piarroux M., Ecologic features of plague outbreak areas, Democratic Republic of the Congo. 2004-2014. *Emerg. Infect. Dis.* 2018. 24(2). P. 10-20.
8. Bazarova G.R. Reviewing evidence and research trends on climate change and infectious disease. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* Volume 2, *Issue 3, 2024* ISSN (E): 2993-2149.
9. Hinnebusch, B.J.; Chouikha, I.; Sun, Y.C. Ecological opportunity, evolution, and the emergence of flea-borne plague. *Infect. Immun.* 2016. 84. P. 1932–1940.